

EL ARTE CONCEPTUAL Y LA ESCENA CONTEMPORÁNEA DE HONDURAS

ISSN 2520-9779

Zúniga, Rafael

Tegucigalpa, Honduras

rafael.zuniga@unah.edu.hn

Por: Rafael Antonio Zúniga Mejía*

RESUMEN: Las artes visuales contemporáneas de Honduras y el nuevo sentido de estas desde lo conceptual, es un elemento de importancia para entender su significado y sentido estético. Para ello se establecen criterios de comprensión desde la filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein sobre los significados de las proposiciones que se derivan de los hechos del mundo y su figuración. Del filósofo Boris Groys se reflexiona sobre su explicación del arte conceptual y la relación que este tiene con la lingüística y el lenguaje, para una mejor comprensión de la producción artística del país realizando una descripción sobre los artistas visuales hondureños que han logrado propuestas nuevas de representación y sensibilidad estética. Por último, se analiza sobre los supuestos estéticos de las artes visuales hondureñas y cómo pueden entenderse desde un flujo histórico que, en el mejor de los casos, ayuda para una identificación de las Artes Visuales que se han producido en el país durante en el siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Arte conceptual, semántica, lenguaje, comprensión, fluidez.

ABSTRACT: The contemporary visual arts of Honduras and the new significance they have achieved from the conceptual point of view are important elements to understand their meaning and aesthetic sagacity. For this, the benchmarks are established from the philosophy of language of Ludwig Wittgenstein on the meanings of the propositions that are derived from the facts of the world and their figuration. The philosopher Boris Groys reflects on his explanation of conceptual art, its relationship with linguistics and language for a better understanding of the artistic production of the country; making a description of the Honduran visual artists who have achieved new proposals of representation and aesthetic sensibility. Finally, it analyzes the aesthetic assumptions of the Honduran visual arts and how they can be understood from a historical flow that, in the best of cases, helps to identify the Visual Arts that have been produced in the country during the century XXI.

KEYWORDS: Conceptual art, semantics, language, comprehension, fluency.

Regina Aguilar . "Triada Escultórica y un Sabio" (1994). Fotos del archivo personal de Regina Aguilar, digitalizado el año 2020 por LL proyectos, Honduras. Fuente: <https://www.facebook.com/CASAMACR/posts/4759720040734607>

*Rafael Zúniga cursó Licenciatura en Filosofía (UNAH) y Maestría en Filosofía por la Universidad Federal do Pará, Brasil. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Filosofía UNAH.

1. INTRODUCCIÓN

Las Artes plásticas hondureñas se han caracterizado por ser de tradición figurativa, pero no hay que descartar algunos intentos de sobrepasar esta situación desde posibilidades que denotan un crecimiento de vitalidad de los valores estéticos. Los artistas visuales han realizado sus propuestas como sujetos creadores sumergidos dentro de una sociedad calamitosa, rodeados de objetos de consumo y de reproducción dirigida hacia las masas, utilizando poéticas que parten desde su contexto y sensibilidad. Esto se puede identificar en las creaciones de algunos artistas que utilizan objetos de la realidad común (cintas métricas, cucharas, palas, sombrillas, luces de neón) como soporte material de la obra y otros que han explorado con alternativas que lindan con lo tradicional, pero con una intencionalidad dirigida a conceptualizar desde un lenguaje estético.

Toda obra de arte tiene un contenido que sugiere algún significado y eso es lo que el artista conceptual toma en consideración. Ahora ya no solo se puede concebir el arte como la producción de objetos para su exhibición, incluso aquellas manifestaciones artísticas que se realizan desde un Ready-made en donde la complicación radica, precisamente, en considerar que la única intención de los artistas conceptuales ha sido solo desviar la atención desde el objeto individual hacia la relación espacio/temporal, olvidando que dichas relaciones pueden ser políticas entre objetos, textos, performances y vídeos exhibidos dentro de una instalación. El arte conceptual surge como una manera de expresión artística a finales de los años 60's del siglo XX, proponiendo

una superación de las manifestaciones artísticas que colocan su énfasis en la forma como lo hizo el expresionismo abstracto, por ejemplo, en donde todo se refería a la experimentación por medio de la intención de establecer las relaciones estéticas desde lo puramente sensible. Entonces, los artistas conceptuales logran una negación del arte entendido como puramente forma, dando más importancia a la idea, al concepto y a las relaciones semánticas logradas para establecer un significado. Es así como el arte conceptual se refiere a la búsqueda de significados que dan sentido a lo representado, lo que permite que el creador proponga estableciendo relaciones semánticas que permiten realizar lecturas y en el mejor de los casos, generar nuevas posibilidades de conocimiento desde lo estético. Es importante señalar que el arte contemporáneo se encuentra en constante fluidez y esto da apertura para pensar en el "todo es válido" dentro de la creación, tomando en consideración los cambios que adquieren su sentido desde los procesos históricos, sociales y económicos del ser humano y; por lo tanto, desde el conocimiento de la realidad en la que vive el artista que las produce. Entonces, hablar de lo permisivo dentro de la creación artística, hace del arte una actividad que está llena de relaciones entre el artista y el medio, lo que posibilita su producción. Es por eso que los performances, instalaciones, body art y demás manifestaciones contemporáneas, requieren de la participación directa del público para concretar el cuerpo de la obra. En ese sentido, el filósofo alemán Boris Groys (2016) considera la implicación estructural necesaria en el arte conceptual contemporáneo cuando dice:

"...En otras palabras, el arte conceptual puede caracterizarse básicamente como una instalación artística, como un giro desde

el espacio de la exhibición que presenta objetos individuales y desconectados hacia un espacio basado en una concepción holística en el que se exhibe, antes que nada, las relaciones entre esos objetos [...] se podría decir que los objetos y los acontecimientos están organizados en el espacio de la instalación del mismo modo que los pronombres individuales y los verbos están ordenados en una oración..." (Groys, 2016, pág. 139).

Se puede entender como Groys reconoce un giro lingüístico por parte de los artistas conceptuales al momento de realizar sus propuestas y la concepción holística necesaria para la interpretación, de modo similar en que se ordenan las palabras para dar sentido a la lengua oral o a un texto escrito. Esta idea permite establecer una relación desde la filosofía del lenguaje de Wittgenstein con la intención de entender el aspecto estructural necesario que debe de existir en el lenguaje que representa los hechos del mundo. Ludwig Wittgenstein en su texto el *Tractatus Lógico Philosophicus* (s.f.) establece una diferencia entre el mundo, por un lado, y por otro, la imagen referida en el discurso, el cual está compuesto por proposiciones que se refieren directamente a los hechos del mundo. En la primera parte del libro, Wittgenstein se refiere a cómo desde un aspecto lógico, se puede establecer la relación de los hechos del mundo y las posibilidades de entender las formas a partir de los hechos atómicos. Dice que el mundo es todo lo que acaece y un hecho atómico es la combinación de los objetos, que son las sustancias del mundo. Estas sustancias son lo existente, siendo la forma y el contenido de lo que acaece en el mundo, dando oportunidad a que nosotros nos hagamos figuras del mundo, realizando combinaciones desde una estructura

determinada. Lo que interesa, es cómo Wittgenstein establece la estructura de las proposiciones de un lenguaje que se refiere a los hechos del mundo y, al mismo tiempo, las limitantes que tiene el lenguaje. La Teoría del Simbolismo formulada por Wittgenstein afirma que nos hacemos figuras de los hechos y estas figuras van siendo los modelos de la realidad, entendiéndose que en la figura y en lo figurado, debe de existir una relación para que pueda ser figura de lo otro o, lo que este filósofo denominó Forma de Figuración. Podemos representar por medio de figuras la totalidad de la realidad del mundo, pero jamás la realidad como un todo, es decir, tendríamos que colocarnos fuera del lenguaje para hablar sobre el lenguaje y el mundo, y así comprender la realidad como un todo. Esto indica que podemos tomar a las palabras como externas al mundo porque pueden representar o distorsionar la visión que tenemos de este y, es desde este mundo, que se toman como verdaderas o falsas en su uso representacional. Este es el gesto del pensamiento del primer Wittgenstein que interesa identificar porque desde el arte conceptual, se realizan formas de figuración utilizando un lenguaje que se refiere a los hechos del mundo, desde una semántica que logra ser entendida con sentidos distintos dependiendo de las palabras, proposiciones o vehículos semánticos, es decir, imágenes, ideas, gestos, pinturas, mapas, diagramas o cualquier otra materialidad utilizada como un medio plástico.

Debido a eso, los artistas visuales de Honduras se han apropiado de un lenguaje que se logra entender desde la filosofía, desde lo conceptual en su búsqueda por dar unidad a la obra. Los preceptos estéticos utilizados desde las artes visuales contemporáneas hondureñas

han desarrollado una propia sensibilidad estética, que convierte a los creadores en gestores que posibilitan la interpretación de poéticas en espacios públicos dentro de la sociedad. La apertura para poder identificar temas que se enmarcan dentro de la política, por ejemplo, utilizando como medio el lenguaje conceptual y que es el verdadero logro del arte conceptual: "...demostrar la equivalencia, o al menos, el paralelismo, entre la palabra y la imagen, entre el orden de las palabras y el orden de las cosas,

2. EL MUNDO DEL ARTE Y LA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA HONDUREÑA

Denominar a los procesos creativos de las artes visuales de Honduras como posmodernos es algo complejo. La complejidad radica en cómo se ha desarrollado el mundo del arte hondureño en la última década del siglo XX hasta la actualidad. Y no es porque se quiera forzar en su definición utilizando un calificativo que ha ayudado a denominar los procesos artísticos de Europa y el mundo, sino más bien, por la forma en cómo los artistas han logrado la divulgación de nuevas sensibilidades estéticas. Muchos de estos nuevos artistas han realizado propuestas con un interés orientado hacia una problemática social, situación resultante del mundo globalizado, de políticas neoliberales y del asedio constante de una economía en decadencia. Su búsqueda está orientada en la articulación de un nuevo lenguaje en las artes visuales. Bajo este contexto, son interesantes las propuestas de artistas como Santo Arzú Quioto, Bayardo Blandino, Víctor López (este último artista que integró el *Taller de La Merced*) que surgen de forma emergente hacia búsquedas de sensibilidades en

entre la gramática del lenguaje y la gramática del lenguaje visual..." (Groys, 2016, pág. 141). Esto es lo que interesa demostrar en la realización de este escrito, las conexiones que puedan servir para identificar las posibilidades de las relaciones entre hechos atómicos y la realidad del mundo, entre el paralelismo de la palabra y la imagen, elementos que servirán para reflexionar sobre la sensibilidad y el valor estético del arte conceptual que se produce en el país.

la última década del siglo XX. En el caso de Bayardo Blandino, cambia su eje de realización dirigido hacia lo conceptual, por ejemplo, con la obra *Iconos de resistencia* presentada en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo en 1997. En el caso de Santos Arzú Quioto, comienza su carrera como dibujante representacional en los primeros años de la década de los 90 y luego realiza propuestas más orientadas hacia el arte conceptual y, según el crítico de arte hondureño Carlos Lanza "...Arzú Quioto inicia su actividad plástica desde 1982, pero no despuntará hasta 1994 cuando es invitado a la IV Bienal de Pintura (Ecuador), a la II Bienal de Pintura de Centroamérica y el Caribe (República Dominicana) y al Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortazar (Nicaragua) y en 1995 desarrolla junto a Bayardo Blandino el proyecto artístico multidisciplinario *Desde el centro de América, en el cual presentó su propuesta *Templo en ruinas...**" (Lanza, 2007, pág. 137).

Tanto Blandino como Arzú Quioto, realizaron nuevas formas de concebir la estética fuera de lo tradicional por

considerar otros medios materiales desde los cuales representan un lenguaje que se refiere a las formas de los hechos del mundo, el lenguaje ideal desde el cual el artista realiza su propuesta con la intencionalidad de afirmar o negar lo figurado, proponiendo una estructura lógica necesaria de la relación entre la proposición y los hechos que representan al mundo; entre la intención del artista y el significado que él adecua desde su lenguaje. Por consiguiente, las relaciones que se realizan para la creación se basan en esa estructura necesaria y en el sentido que el artista quiera demostrar desde un lenguaje. Bajo este precepto, una nueva generación de artistas surge a finales de la década del 90 realizando propuestas que van desde el performance, happening, instalación; permitiendo una apertura hacia gramáticas diversas en la utilización de nuevos elementos estéticos, que han sido clave para el desarrollo y la experimentación. Ejemplo de ello, es la forma cómo los artistas se han ido apropiando de otros espacios diferentes a los museos como ser talleres de experimentación. A medida se llegaba al final del siglo XX, los cambios en el mundo del arte hondureño se hicieron visibles. Estos son algunos de los creadores nacionales que se denominan artistas del dos mil y que han dado nuevas propuestas desde la estética: César Manzañares, Jorge Oquelí, Gabriel Galeano, Darwin Andino, Lester Rodríguez, Jacob Gradíz, Alex Galo, Leonardo Gonzáles, Celeste Ponce, Adán Vallecillo, Nahúm Flores, Fernando Cortes, Medardo Cardona, Dina Lagos. Estos artistas han utilizado poéticas nuevas y han abierto espacios buscando un reconocimiento desde nuevos sentidos de representación.

En este grupo de artistas del 2000, se puede percibir que las artes visuales comienzan

a generar espacios para la reflexión tomando en cuenta temas que van desde la introspección y la búsqueda de nuestro origen precolombino, la violencia en las pandillas, la migración y demás trastornos sociales debidos a la mala funcionalidad de las políticas estatales y regionales. Es por medio del arte que se consigue renovar las fuerzas latentes de una sociedad; sociedad que está cada día más fragmentada y que busca alternativas democráticas y participativas. Muchas veces los valores estéticos se dejan de lado de cualquier programa educativo, olvidando que la dimensión estética en el ser humano es una guía hacia el conocimiento de las sensibilidades individuales y hacia la conformación del mundo social en el cual se desarrolla. Por tal razón, el arte hondureño necesita reforzar lo cultural estético y los artistas denominados del dos mil, logran expectativas positivas que ayudan a la solución de respuestas desde un arte contemporáneo renovado, aunque muchas

Dina Lagos. Fotografía de obra en la exposición individual de la artista *"La culta la tiene la flor"* (2018). Fotografía: Alex Escoto. Fuente: Diario El Herald.

veces, tratando de buscar las relaciones que se puedan dar con lo pasado y lo vigente. Quizás la distancia histórica que toma Bauman (2015) es la correcta cuando se refiere a una característica del arte de las vanguardias y su tendencia por no buscar la inmortalidad desde el ideal de belleza o cánones establecidos y desde un sentido dirigido a las formas. Esta es la modernidad líquida a la que se refiere Bauman cuando dice “...La modernidad líquida puede definirse como un estado que anula las importantes dualidades que definieran el marco de la antigua y sólida modernidad: la oposición entre artes creativas y destructivas, entre aprender y olvidar, entre ir hacia adelante y retroceder. La flecha del tiempo ya no tiene punta: tenemos flecha pero sin punta...” (Bauman, 2015, pág. 41).

La advertencia sobre la manera en cómo se posibilita la creación desde las artes visuales que establece Bauman se refiere a la temporalidad, al lapso del tiempo existente entre lo nuevo, lo pasado y, mejor aún, el reconocimiento de lo momentáneo y de la obsolescencia programada de las sociedades en las cuales vivimos.

Es así que el arte contemporáneo hondureño no se aleja del arte de representación pero se han intentado establecer poéticas propias por medio del performance, por ejemplo, los artistas César Manzanares, Adam Vallecillo y Jorge Oquelí; todos ellos participantes del *Taller Cerquín*, promovido por Cesar Rendón artista plástico y miembro del *Taller de La Merced* en la década del 70. También la creación y promoción de proyectos grupales, ha sido un recurrente de esta generación de artistas, quizás por la falta de una institucionalidad artística que gestione proyectos de intercambio cultural, pero también, como una acción intencional por experimentar desde lo

relacional. Estos proyectos grupales han funcionado como laboratorios donde se logra transgredir de alguna forma la estética tradicional y también, para promover nuevas poéticas desde investigaciones y preocupaciones genuinas. Tal es el caso mencionado por el crítico de arte Carlos Lanza (2007) cuando se refiere al *Taller Artería*, grupo de creadores que recién egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, se dispusieron a realizar un nuevo giro estético. En él se vieron descollar Adán Vallecillo, Leonardo Gonzales (ahora cuarteros) y Johana Montero. También es relevante mencionar al *Taller El Círculo*, integrado por los jóvenes Léster Rodríguez (ganador del premio único de la Antología del 2002, con su obra instalacional “Lluvia”), Jairo Bardales, Allan López y Darwin Andino.

Cuartería fue un proyecto colectivo que reunió artistas que trabajaron para explorar las rupturas y grietas dejadas por la generación de los años noventa del siglo XX, utilizando una retórica dirigida hacia “...la apropiación de los objetos populares ricos en sugerencias semióticas, pero que no han sido explotados plásticamente; o la confrontación directa con la tradición plástica anterior, oponiéndole otra estructura [...] ejercicios más de tolerancia que de ruptura...” (Lanza, 2007, pág. 140). Hay una fuerte inclinación hacia lo contextual por parte de los artistas contemporáneos hondureños en donde los temas son discursos articulados a partir de anfibologías de la sociedad de consumo, la violencia, el poder, mecanismos de vigilancia y migración entre algunos por mencionar. El arte contemporáneo hondureño adquiere un lenguaje diferente, en donde el problema no está en la búsqueda de representaciones miméticas en el sentido más aparente, sino más bien,

el giro hacia el arte conceptual se ha establecido y dirigido hacia el significado mismo de la obra, identificando connotaciones en los objetos que la conforman. Esta identificación semiótica se debe de realizar para un reconocimiento de la poética de la obra y de su esencia de representación.

Adán Vallecillo. “Asepciófono” (2005). Teléfono, isópos e hilo dental. 13cm x 33cm x 60cm. Obtenida de: <https://www.arte-sur.org/artists/adan-vallecillo-3/>

3. HACIA UN RECONOCIMIENTO DE LA FLUIDEZ EN LAS ARTES PLÁSTICAS

Es con una nueva generación de artistas que comienza a cambiar el mundo del arte hondureño, situación que obliga a realizar una lectura desde las valoraciones estéticas que quiera expresar el artista plástico desde su lenguaje. Las relaciones entre correlato material y el medio revelan que estos artistas visuales realizan sus propuestas desde el arte conceptual logrando establecer nuevas relaciones entre las figuras de los hechos del mundo, colocando elementos dentro de sus creaciones que se logran transfigurar desde un nivel semántico. Por ejemplo, la obra “2000 Barcos en combate” del artista Visual Lester Rodríguez, adquiere materialidad teórica desde el soporte material de la obra, y con la

Léster Rodríguez. "2000 Barcos en combate". Obtenida de: <http://www.rofaprojects.com/lester-rodriguez>

utilización de estos (en este caso barcos de papel ordenados con la intencionalidad de sugerir desplazamiento, dinamismo) logra nuevas formas desde las cuales se puedan interpretar la poética establecida por el artista. El arte contemporáneo hondureño ha logrado experimentar con poéticas que permiten tener un acceso hacia lo irremediamente caótico de la sociedad, desde una reproducción que utiliza metáforas abiertas a la interpretación y ahí su permisión de realización.

Algo de mucha importancia que se tiene que reconocer es que el arte contemporáneo realiza una apertura tanto material como formal desde las diferentes maneras en que se expresa el artista. Hoy en día son tan amplias las posibilidades discursivas que se pueden realizar desde un nivel semántico, dando la oportunidad a los creadores visuales de poder intuir nuevas

formas de expresión y representación. Pero algo que debe tomarse en consideración, es cómo las limitantes pueden surgir desde el mismo lenguaje del artista, desde el mismo mundo que lo limita en sus posibilidades de figuración y de la capacidad de construir lenguajes desde los cuales pueda expresarse un sentido, recordando "*que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo*" (Wittgenstein, s.f., pág. 81). Esto sirve para alertar que no es solo identificar las limitantes de creación que puedan existir desde lo permisible del mercado, desde lo que convierte al arte en mercancía, sino que también se puede indicar, desde la limitante individual de la concepción del mundo del artista y desde su lenguaje. Las intervenciones realizadas en espacios públicos por algunos artistas como Gabriel Galeano, desde un lenguaje que denuncia la inequidad existentes en las calles de Tegucigalpa y en los centros de reclusión del país; Jorge Oquellí, utilizando

el aspecto lúdico en la representación desde un juego tradicional con costales, las muertes constantes de los jóvenes de Honduras y César Manzares, con su *Memento Mori* y la exploración espiritual del ser humano desde lo existencial y la muerte, son algunos esfuerzos por identificar nuevos usos del lenguaje desde maneras de expresión que se enfocan hacia una reflexión de la condición humana del siglo XXI. Las posibilidades de expresión ahora parecen no tener límite y esto es en parte la complejidad, pero quizás, sea esa la razón por la cual estudiantes de estética y público en general sientan particular interés por esta apertura de la sensibilidad desde lo conceptual. Sí fuese como lo piensa Vallecillo (2012) al considerar que lo postmoderno forja su discurso en la frontal crítica de la representación, el arte

hondureño aun no realiza una crítica de la representación. El paso hacia lo conceptual no deja de ser una manifestación moderna; pero lo que sí es un logro en el arte contemporáneo hondureño, es su enfoque en la búsqueda hacia un lenguaje que parte desde la representación semántica de lo material. En todo caso, da la impresión que solo se han reproducido ciertos lenguajes modernos y nada ha cambiado en las formas de representación. Quizás lo que ha sucedido es creer en un avance hacia lo postmoderno que parte desde la experimentación, sin hacer realmente una propuesta que renueve el mundo del arte hondureño. Así lo entiende el crítico de arte Ramón Caballero cuando dice:

"...De todas las formas el rol del artista, concretamente el artista hondureño de

César Manzares. "Memento Mori" (2016). Obtenida de: <https://presencia.unah.edu.hn/archivo/2016/y-la-propuesta-artistica-camino-por-el-distrito-central-en-2016/>

hoy, tiene que implicarse en un complejo tejido sociocultural, y tiene que debatirse como ya decíamos entre deudas con el pasado, y saltos vertiginosos hacia el futuro. La habilidad interpretativa de estas problemáticas y el lugar del creador en el entorno contemporáneo dependerá de los derroteros ante cuales se sitúe. Aunque de modo paradójico, (en un mundo global vrs fragmentado), hay ciertos comportamientos que acusan lo participativo, lo constructivo, muy parecido a las actitudes vanguardistas, pero en distintos contextos ideológicos, políticos, económicos. Quizás sean signos de una utopía propia, muy particular, urgente...” (Vallecillo, 2012, pág. 33).

El supuesto de una habilidad interpretativa del creador, puede servir para identificar una característica del arte contemporáneo en la cual el interés del artista se centra más en partir de un signo como referente y no en apropiarse del mundo desde el referente representado, es decir, existe una actitud hacia un lenguaje artístico que permite significados para entender una intencionalidad de la figuración del mundo que enmarca la propuesta de la obra. El arte contemporáneo hondureño, tiene un lenguaje que se va configurando desde la misma realidad del artista, quien, desde la representación de figuras de los hechos transforma el signo según distintas interpretaciones. Lo paradójico quizás sea, la forma cómo los artistas hondureños utilizan una poética que parte desde el objeto mismo, es decir, el mensaje parte desde una interpretación semántica del objeto utilizado como soporte material de la obra. Esto da el espacio para reflexionar en cómo se crean prácticas de representación que parten desde una realidad común, siendo prácticas artísticas que contribuyen a delimitar lo que es permitido en dicho contexto. Con esto, no se quiere decir que el

arte contemporáneo hondureño cae en un absurdo dogmático; al contrario, pareciera que esta característica de partir desde un signo referente, es un buen indicio dirigido hacia futuras formas de creación en las artes visuales del país, lo que demuestra, que existe un arte en flujo, lo que no puede dejarse de lado si se considera la inmortalidad de lo representado desde el mundo del artista. Quizás solo sea una concepción moderna pero este fluir del arte puede servir para realizar un reconocimiento de lo contemporáneo en la práctica artística del país.

4. CONCLUSIONES

Es de reconocer que las artes visuales hondureñas tienen un dinamismo histórico y este reconocimiento es importante para realizar un abordaje que permita la comprensión desde la reflexión filosófica. Es así, que se ha realizado un análisis con la intención de poder identificar dentro del mundo del arte hondureño situaciones que ayuden a identificar el sentido de las artes visuales desde la última década del siglo XX hasta la actualidad, por tener más incidencia hacia el arte conceptual. Es así, que se reconoce dentro del trabajo de algunos artistas plásticos, ese giro hacia semántico de su la obra iniciando con una tendencia dirigida a la práctica que se aleja de lo tradicional, del arte figurativo y de representación. Con la utilización de nuevas poéticas y con un lenguaje que se aleja de lo mimético, se identifica más el camino hacia la transfiguración del significado de los elementos materiales de la obra que estos artistas utilizan para dar sentido y significado a sus propuestas. Además, se puede realizar un abordaje teórico desde la filosofía del lenguaje del

pensamiento del primer Wittgenstein para poder establecer la estructura necesaria que debe de tener un lenguaje que se refiere a los hechos del mundo con significado. También, sirve para poder entender las limitantes que se dan desde el lenguaje, desde la estructura del conocimiento del mundo del creador, es decir, los hechos del mundo y su significación pueden limitarse a partir de la cognición que tiene el artista del mundo. Es importante establecer lo que Wittgenstein plantea en su análisis de las proposiciones del lenguaje, y la formas como este lenguaje acaece en las cosas del mundo, en lo que se nos presenta como imagen. Sin embargo, lo que interesa es cómo se pueden establecer distintas relaciones entre los hechos del mundo y su significado, respetando una estructura lógica dentro del lenguaje que dé sentido a lo figurado.

En fin, esta reflexión sirve para poder entender como los artistas visuales hondureños han logrado significados diversos desde sus propuestas. La

mayoría de ellos, han sido identificados como “los artistas del 2000” y han logrado convertirse en gestores de una nueva propuesta estética en el país. Caso muy particular de este grupo de artistas, es la coincidencia y complicidad de realizar talleres de experimentación para explorar con nuevas poéticas considerando que denuncian y representan situaciones de la realidad nacional. Por último, las artes visuales hondureñas logran comprenderse desde su fluidez, tomando en cuenta las nuevas formas de expresión como ser el performance, arte objeto, body art, la instalación, siendo intentos por establecer desde lo relacional y lo conceptual, nuevas formas de alejarse de un arte tradicional. El artista contemporáneo hondureño se identifica con la fluidez del arte mundial, pero aún sigue en su búsqueda de identificación e identidad estética, situación que ha llevado a esta nueva generación de artistas, lograr realizar estudios formales de historia del arte y estética, situación que satisface y promueve las formas culturales en Honduras, cosa tan necesaria en el país.

Leonardo Gonzáles. “Paisaje para niño Ícaro”, instalación (2018). Dimensiones variables. Fotografía Grecia Osorio.

5. REFERENCIAS

Bauman, Z. e. (2015). *Arte ¿Líquido?*. Madrid: Sequitur.

Groys, B. (2016). *Arte en Flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires: Caja Negra.

Lanza, C. e. (2007). *Contra punto de la forma. Ensayos críticos sobre arte hondureño y centroamericano*. Tegucigalpa: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes.

Vallecillo, A. (2012). *La Otra Tradición: un encuentro con el arte contemporáneo de Honduras*. Tegucigalpa: Consultores de arte.

Wittgenstein, L. (s.f.). *Tractatus Lógico philosophico*. Escuela de filosofía Universidad de ARCIS.

Jorge Oqueli. "Big Boom!" (2011). Imágenes de creación de la obra con estudiantes de escuelas de Tegucigalpa y Comayagüela. Obtenida de: <https://artistaesiste.wordpress.com/2011/04/18/big-boom-jorge-oqueli/>

Jorge Oqueli. "Big Boom!" (2011). Botellas plásticas desechables y pintura verde "militar". Dimensiones variables. Obtenida de: <http://aenrhonduras.blogspot.com/2011/08/jorge-oqueli-dos-obrasbig-boom-lucem.html>